

МОЛОЧНОЕ ОВЦЕВОДСТВО В РОССИИ DAIRY SHEEP FARMING IN RUSSIA

¹Э.Р. Дзюова, ²О.М. Хугаева

¹E.R. Dziova, ²O.M. Khugaeva

СКНИИГПСХ ВНИЦ РАН, с. Михайловское ул. Вильямса 1, Россия
Junior Researcher, Department of Forage Production and Farm Animal
Feeding Technologies.

NCMPARI VSC RAS, s. Mikhaylovskoye, st. Williams 1, Russia

E-mail: dziova97@inbox.ru

2olgakhugaeva99@mail.ru

Аннотация. В России молочное овцеводство – прибыльная, но малоразвитая отрасль. Главной проблемой в государстве является дефицит поголовья молочных овец. Молоко овец богато нутриентами, идеально для элитных сортов и диетического питания. Авторы видят решение во внедрении биотехнологий воспроизводства. Ключевым подходом является использование аборигенных овец как суррогатных матерей для получения генетически ценного, адаптированного потомства с высоким иммунитетом. Внедрение этого метода позволило бы в краткие сроки сформировать базу для успешного развития молочного овцеводства.

Abstract. In Russia, dairy sheep farming is a profitable but underdeveloped industry. The country's main problem is the shortage of dairy sheep. Sheep milk is rich in nutrients, ideal for elite breeds and dietary nutrition. The authors see a solution in the implementation of reproduction biotechnology. A key approach is the use of native sheep as surrogate mothers to produce genetically valuable, adapted offspring with high immunity. Implementing this method would quickly lay the foundation for the successful development of dairy sheep farming.

Ключевые слова: молочное овцеводство, потребности населения, развитие отрасли.

Keywords: dairy sheep farming, population needs, industry development.

Цель. Целью данной статьи стало обобщение имеющихся данных, отраженных в отечественной и зарубежной литературе, описывающих предпосылки для развития отрасли молочного овцеводства в Российской Федерации.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В основе обзора легли статистические и аналитические данные, отраженные в отечественной и зарубежной литературе. Для поиска были использованы такие баз данных, как Elibrary, Cyberleninka, Google Scholar.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день показатели производства овечьего молока в Российской Федерации не превышают 10 тысяч тонн ежегодно, что сви-

детельствует о дефиците сырья на внутреннем рынке. В то же время отрасль демонстрирует стабильное развитие с ежегодным приростом в 3-5% [5]. Исторически основные объемы производства молока овец сосредоточены в странах Средиземноморья и Ближнего Востока (Франция, Италия, Греция и Турция), где молочное овцеводство защищено статусом PDO. Это гарантирует стабильный сбыт таких элитных сортов сыра, как Рокфор, Фета, Пекорино Романо и др. В странах, где развито молочное овцеводство (Израиль, Новая Зеландия) активно внедряют автоматизированные доильные комплексы и цифровые системы мониторинга состояния животных [1, 2]. Высокая экономическая эффективность обеспечивается за счет использования узкоспециализированных молочных пород овец, таких как Лакон и Остфризская породы, способные обеспечить удой на 400-600 кг за период лактации [4].

В России наблюдается постепенная трансформация овцеводства: отрасль переходит от традиционного содержания в личных подсобных хозяйствах к промышленному. Если ранее считалось приоритетным мясошерстное направление, то сейчас актуальный вопрос импортозамещения продуктов вызвали рост к молочному направлению овцеводства. Основным сдерживающим фактором выступает отсутствие молочных пород овец, сама отрасль еще не приобрела системный, организованный характер. Тем не менее, развитие данной отрасли крайне важна для полноценного обеспечения продовольственных запасов населения [6]. Экономическим преимуществом разведения овец обусловлена их неприхотливостью, способностью быстро адаптироваться к различным климатическим зонам и эффективному использованию пастбищных ресурсов. В сравнении с крупным рогатым скотом, овцы отличаются более выраженной энергией роста и превосходящими показателями выхода молодняка [4].

Географические особенности России, располагающей обширными территориями, которые малоэффективны для агрокультур, но пригодны для пастбищного содержания скота, создают благоприятные предпосылки для развития молочного овцеводства. Использование малопригодных земель для сельского хозяйства в регионах со сложным климатом под разведение овец позволяет достичь высокой рентабельности там, где другие виды сельскохозяйственного предпринимательства оказываются экономически не выгодными [7]. Формирование племенного ядра и донорских групп высокопродуктивных животных открывает возможности для внедрения передовых биотехнологических методов ускоренного воспроизводства. В современной практике уже успешно применяются методы нехирургического извлечения и трансплантация эмбрионов [8, 9].

Использование абorigенных маток в качестве реципиентов позволяет получать молодняк с заданными генетическими характеристиками. Важнейшим преимуществом такого подхода является передача специфического колострального иммунитета от суррогатной матери, полностью адаптированной к локальной эпизоотической ситуации. Это обеспечивает рожденным ягнтям высокую жизнеспособность и резистентность к местным условиям, превосходящую показатели импортированного поголовья. В конечном итоге, метод эмбриотрансфера позволяет в сжатые сроки формировать в любых климатических зонах России высокоудойные стада овец, продуктивность которых существенно выше показателей местного скота [3,6].

Выводы. Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие отрасли, являются отсутствие маточного поголовья молочных пород овец, а также отсутствие организованной селекционно-племенной работы в данном направлении, что в свою очередь приводит к недостаточным объемам производства сырья, не позволяющим удовлетворить рыночный спрос. Несмотря на высокий потенциал, развитие отрасли в РФ сопряжено с рядом дефицитов:

- Острый дефицит специалистов в области промышленного доения МРС и технологов по переработке специфического сырья.
- Длительные сроки окупаемости проектов, связанные с необходимостью формирования племенного ядра и строительства инфраструктуры «с нуля» [3,4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что современные методы воспроизводства овец молочного направления продуктивности являются востребованными по всему миру, а так же имеют устойчивую тенденцию к развитию и полномасштабному внедрению в производственный процесс овцеводческих ферм. Для Российской Федерации развитие молочного овцеводства является стратегически важным в контексте обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения в сегменте высококачественных молочных продуктов. Помимо этого, внедрение современных биотехнологических методов ускоренного воспроизводства овец молочного направления продуктивности, позволит увеличить число выдающихся высокопродуктивных животных, полученных на основе генетического материала от овец лучшей отечественной и зарубежной селекции. Дальнейший рост отрасли будет зависеть от государственной поддержки племенного дела и развития отечественных технологий переработки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шувариков, А. С. Физико-химические показатели молока С.-х. Животных разных видов / А. С. Шувариков, Е. В. Жукова, О. Н. Пастух // Состояние, проблемы и перспективы развития современной науки : Сборник научных трудов национальной научно-практической конференции, Брянск, 20–21 мая 2021 года. – Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2021. – С. 200-203. – EDN NYGKAM.
2. Georgieva, G. Milk yield and physico-chemical composition of milk of romanov sheep breed raised in the foot-hill areas of Bulgaria / G. Georgieva, T. Bancheva, S. Stoycheva // Scientific Papers-Series D-Animal Science. 2024. - Vol. 68. - ¹ 2. - P. 221-226.
3. Новопашина, С. И. Рост и развитие помесного молодняка овец молочного направления продуктивности / С. И. Новопашина, М. Ю. Санников // Селекционные и технологические аспекты интенсификации производства продукции животноводства : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию юбилею доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного зоотехника Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Республики Бурятия, заслуженного работника Республики Тыва, ветерана труда Билтуева Семена Иннокентьевича, Улан-Удэ, 07 декабря 2023 года. – Улан-Удэ: Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, 2023. – С. 79-85. – EDN EVCPWZ.
4. Оценка возможности использования козьего и овечьего молока в производстве йогуртов / А. Б. Оспанов, Е. М. Щетинина, Ш. М. Велямов, Р. К. Макеева // Ползуновский вестник. – 2022. – № 4-1. – С. 154-159. – DOI 10.25712/ASTU.2072-8921.2022.04.020. – EDN JHQRKJ.
5. Ерохин, А. И. Овцеводство : учебник для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» / А. И. Ерохин, В. И. Котарев, С. А. Ерохин ; под редакцией А. И. Ерохина. – Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2014. – 450 с. – ISBN 978-5-7267-0643-6. – EDN SMQKET.
6. Новопашина, С. И. Рост и развитие помесного молодняка овец молочного направления продуктивности / С. И. Новопашина, М. Ю. Санников // Селекционные и технологические аспекты интенсификации производства продукции животноводства : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию юбилею доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного зоотехника Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Республики Бурятия, заслуженного работника Республики Тыва, ветерана труда Билтуева Семена Иннокентьевича, Улан-Удэ, 07 декабря 2023 года. – Улан-Удэ: Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, 2023. – С. 79-85. – EDN EVCPWZ.
7. Harizanova-Metodieva T., Metodiev N. Analysis of incoming and outgoing cash flows of dairy sheep breeding farms in Bulgaria // In: Agrarian Economy and Rural Development - Realities and Perspectives for Romania. International Symposium. 10th Edition, 2019. P. 45-49.
8. Скачкова, О. А. Выживаемость эмбрионов и повышение темпов ге-

нетического прогресса в молочных стадах (обзор) / О. А. Скачкова, А. В. Бригида // Сельскохозяйственная биология. – 2021. – Т. 56, № 6. – С. 1063-1078. – DOI 10.15389/agrobiology.2021.6.1063rus. – EDN LUYTKV.

9. Pichardo, J. A. H. Use of IVF and ET in Mexican Criollo Sheep (Ovis aries): Immediate and Delayed Embryo Transfers / J. A. H. Pichardo, F. Ortiz, J. L. Rodriguez et al. // Advances in Reproductive Sciences. 2016. Vol. 4. P. 8-16. doi:10.4236/arsci.2016.41002

УДК 636.087.7

DOI 10.5281/zenodo.20542960-099-104

**ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕПЕЛОВ
THE EFFECT OF A FEED ADDITIVE USING A LATHYRUS
SATIVUS L. THE ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
OF QUAIL MEAT PRODUCTS**

^{1,2} **А.В. Ерохина**

^{1,2} **A.V. Erokhina**

аспирант¹, ФГБОУ ВО Вавиловский университет, Саратов

Postgraduate student¹, FSBEI HE Vavilov University, Saratov

старший научный сотрудник², ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»,

Саратов

Senior Researcher², FGBNU RosNIISK “Rossorgo”, Saratov

E-mail: eroha46@mail.ru

Аннотация. В статье описаны результаты исследований по влиянию кормовой добавки с использованием чины посевной на органолептические характеристики мясной продукции перепелов породы Техасский белый. При проведении дегустационной оценки отмечено положительное влияние включения кормовой добавки в рацион перепелов на обонятельные и вкусовые характеристики мяса и бульона.

Annotation: The article describes the results of studies on the effect of a feed additive using *Lathyrus sativus* L. on the organoleptic characteristics of meat products of Texas White quail. During the tasting assessment, the positive effect of the inclusion of feed additives in the quail diet on the olfactory and taste characteristics of meat and broth was noted.

Ключевые слова: перепела, кормовая добавка, чина посевная, органолептическая оценка, мясо, бульон

Keywords: quail, feed additive, *Lathyrus sativus* L., organoleptic evaluation, meat, broth